

**O‘ZBEKISTONDA BOZOR IQTISODIYOTIGA O‘TISHNING TAMOIYILLARI VA
XUSUSIYATLARI**

**Yo‘ldosheva Mohichehra Musurmon qizi
11-DMTT ingliz tili o‘qituvchisi**

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o‘tish jarayoni va “o‘zbek modeli” tamoyillari tahlil qilingan. Tadqiqotda islohotlarning bosqichma-bosqich amalga oshirilishi, ijtimoiy barqarorlikni saqlash, xususiy sektor va tadbirkorlikni rivojlantirish, shuningdek raqamli va yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonlari yoritilgan. Shuningdek, raqamli va yashil iqtisodiyotga o‘tishning amaliy imkoniyatlari tahlil qilinib, iqtisodiy o‘tish va aholi farovonligini ta’minlashda evolyutsion yo‘lning ustunliklari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Bozor iqtisodiyoti, o‘zbek modeli, islohotlar, iqtisodiy erkinlik, ijtimoiy barqarorlik, raqamli iqtisodiyot, yashil iqtisodiyot, xususiy sektor, tadbirkorlik.

Аннотация: В статье анализируется процесс перехода Узбекистана к рыночной экономике и принципы «узбекской модели». В исследовании рассмотрены этапы проведения реформ, обеспечение социальной стабильности, развитие частного сектора и предпринимательства, а также процессы перехода к цифровой и «зелёной» экономике. Кроме того, проанализированы практические возможности перехода к цифровой и «зелёной» экономике и раскрыты преимущества эволюционного пути в обеспечении экономического роста и благосостояния населения.

Ключевые слова: Рыночная экономика, узбекская модель, реформы, экономическая свобода, социальная стабильность, цифровая экономика, зелёная экономика, частный сектор, предпринимательство.

Abstract: The article analyzes Uzbekistan’s transition to a market economy and the principles of the “Uzbek model.” The study examines the gradual implementation of reforms, the maintenance of social stability, the development of the private sector and entrepreneurship, as well as the processes of transition to a digital and green economy. In addition, the practical opportunities for transitioning to a digital and green economy are analyzed, highlighting the advantages of the evolutionary path in ensuring economic growth and improving the welfare of the population.

Keywords: Market economy, Uzbek model, reforms, economic freedom, social stability, digital economy, green economy, private sector, entrepreneurship.

KIRISH. O‘zbekiston mustaqillikka erishgan dastlabki yillarda eng muhim vazifalardan biri mamlakat iqtisodiyotini markazlashgan reja tizimidan bozor munosabatlariga bosqichma-bosqich o‘tkazish edi. Chunki sobiq tuzum davrida ishlab chiqarish vositalariga egalik davlat qo‘lida jamlangan, narx-navo markazlashtirilgan, iqtisodiy tashabbus cheklangan edi. Bunday sharoitda iqtisodiy o‘shishning ichki mexanizmlari susaygan, samaradorlik pasaygan, resurslardan foydalanish tizimi esa muvozanatdan chiqqan edi. Shu sababli bozor iqtisodiyotiga o‘tish jarayoni O‘zbekiston uchun nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy-siyosiy va huquqiy jihatdan ham tub islohotlarni talab qildi.

Bozor iqtisodiyoti tamoyillarini joriy etish orqali mamlakatda iqtisodiyotni erkinlashtirish, mulkchilik shakllarini diversifikatsiya qilish, raqobat muhitini shakllantirish va xususiy sektorni rivojlantirishga yo‘l ochildi. O‘zbekiston tajribasining o‘ziga xosligi shundaki, bu jarayon “evolyutsion yo‘l” bilan, ya‘ni bosqichma-bosqich va ijtimoiy himoyani saqlab qolgan holda amalga oshirildi. Natijada iqtisodiy o‘shish bilan birga aholining turmush darajasini keskin pasaytirib yubormaslikka erishildi.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Bozor iqtisodiyotiga o‘tish masalasi bo‘yicha mahalliy va xorijiy adabiyotlarda turli yondashuvlar mavjud. Xususan, I.A. Karimovning “O‘zbekiston buyuk kelajak sari” asarida mamlakatning o‘ziga xos, bosqichma-bosqich o‘tish yo‘li nazariy va amaliy jihatdan asoslab berilgan. Shodmonov Sh. tomonidan ishlab chiqilgan “Iqtisodiyot nazariyasi” darsligida esa bozor iqtisodiyoti tamoyillari, iqtisodiy erkinlik va raqobat muhitini shakllantirishning nazariy asoslari yoritilgan. So‘nggi yillarda Prezident Sh. Mirziyoyev rahbarligida qabul qilingan “2017–2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi” va “O‘zbekiston–2030 strategiyasi” mamlakatda iqtisodiy islohotlarning yangi bosqichini boshlab berdi. Bu hujjatlar iqtisodiy o‘shishni raqamli va yashil iqtisodiyot asosida tashkil etish, xususiy sektorni qo‘llab-quvvatlash va ijtimoiy barqarorlikni saqlashga qaratilgan. Shu tariqa,

tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o‘tish modeli xalqaro tajribadan farqli ravishda evolyutsion yo‘l asosida shakllangan bo‘lib, u iqtisodiy barqarorlik va aholi farovonligini ta‘minlashda muhim omil bo‘lgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI. Mazkur maqolada O‘zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o‘tish jarayonlari huquqiy-hujjatlar tahlili, normativ qarorlar va strategik dasturlarni ilmiy-analitik tahlil qilish orqali o‘rganildi.

Tarixiy-tahliliy metod – O‘zbekistonning 1991–2025-yillar oralig‘idagi iqtisodiy islohotlar bosqichma-bosqich o‘rganildi.

Qiyosiy tahlil metodi – boshqa MDH va Sharqiy Yevropa mamlakatlarining o‘tish modellari bilan solishtirildi (Polsha, Chexiya, Rossiya va boshqalar).

Normativ-huquqiy tahlil – “O‘zbekiston–2030” strategiyasi, “2017–2021-yillarda “O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”, Prezident farmonlari va qarorlari asosida iqtisodiy islohotlar yo‘nalishlari tahlil qilindi.

Statistik tahlil – Davlat statistika qo‘mitasi, Moliya vazirligi va Markaziy bank ma‘lumotlari asosida iqtisodiy barqarorlik ko‘rsatkichlari o‘rganildi. Ushbu metodlar yordamida O‘zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o‘tish jarayonining iqtisodiy va ijtimoiy natijalari kompleks tahlil qilindi.”

TAHLIL VA NATIJALAR. 1980–1990-yillarda dunyoda yuz bergan iqtisodiy va siyosiy o‘zgarishlar, xususan, sobiq sotsialistik tizimning inqirozi hamda SSSR parchalanishi natijasida bozor iqtisodiyotiga o‘tish zarurati kuchaydi. Shu tarixiy sharoitda O‘zbekiston ham 1991-yilda mustaqillikka erishgach, o‘z milliy rivojlanish yo‘lini tanlab, iqtisodiyotni erkinlashtirish, tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirish va makroiqtisodiy barqarorlikka erishishni davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylantirdi. Markazlashgan ma‘muriy-buyruqbozlik tizimidan bozor iqtisodiyotiga o‘tishda maqsad bir xil bo‘lsa-da, turli mamlakatlar turlicha yo‘llarni tanladilar. Xususan, Polsha, Chexoslovakiya, Rossiya kabi

davlatlar bozor iqtisodiyotiga o'tishda revolyutsion, ya'ni keskin o'zgarishlar yo'lini tanlagan bo'lsa, O'zbekiston bu borada mutlaqo o'z yo'lini — evolyutsion, bosqichma-bosqich, ijtimoiy barqarorlikni saqlagan holda islohotlar yo'lini tanladi. Bu yo'l mamlakatning o'ziga xos tarixiy, madaniy, iqtisodiy va tabiiy xususiyatlarini, shuningdek, xalqaro tajribalardan olingan saboqlarni hisobga olgan holda shakllandi. O'zbekiston tanlagan yo'l ijtimoiy to'qnashuvlarsiz, revolyutsion to'ntarishlarsiz, aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirgan holda rivojlangan bozor iqtisodiyotiga izchil o'tishni ta'minladi. Birinchi prezidentimiz Islom Karimov ta'kidlaganidek: "Faqatgina biz tanlagan bosqichma-bosqich, tadrijiy rivojlanish yo'li xalqimiz ko'zlagan ezgu niyatlarga erishishga, zamonaviy demokratik talablarga javob beradigan davlat, inson manfaatlarini, huquq va erkinliklari eng oliy qadriyat bo'lgan qonun ustuvorligini ta'minlaydigan jamiyat barpo etishga olib kelishi muqarrar. Buni hayotimizning o'zi bugun isbotlab bermoqda"¹

Shu boisdan ham O'zbekiston tajribasi "o'zbek modeli"ning amaliy ifodasi sifatida, jahon iqtisodiy o'tish nazariyasida alohida o'rin egallaydi.

O'zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o'tish modeli o'ziga xos bo'lib, unda islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilgan. Bu modelda davlatning tartibga soluvchi roli saqlanib, xususiy sektorni rivojlantirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy himoyani kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilgan.

Shunday qilib, O'zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayoni nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va siyosiy jihatdan ham dolzarb bo'lib, uni o'rganish mamlakatning barqaror rivojlanishi va islohotlarning samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida qabul qilingan "2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi"² (2017-yil 7-fevraldagi PF–4947-son) mamlakat taraqqiyotining yangi bosqichini boshlab berdi. Mazkur dasturiy hujjatning mantiqiy davomi sifatida "O'zbekiston–2030" strategiyasi³ (2023-yil 12-sentabrdagi PF–158-son) ishlab chiqilib, iqtisodiy o'sishni barqarorlashtirish, davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va aholi farovonligini oshirishga qaratilgan keng ko'lamlı islohotlarni o'z ichiga oldi.

Bozor iqtisodiyotiga o'tishning dastlabki bosqichi (1991–2000-yillar)

Bozor iqtisodiyotiga o'tishning dastlabki bosqichida O'zbekistonda ikki asosiy vazifa belgilab olindi: birinchidan, totalitar tizimning og'ir oqibatlarini yengish va iqtisodiy tanglikka barham berish, ikkinchidan esa, mamlakatning o'ziga xos sharoitlarini hisobga olgan holda bozor munosabatlarining negizlarini shakllantirish. Ushbu vazifalarni amalga oshirish maqsadida islohotlarning huquqiy asoslari yaratildi, mulkchilikning yangi shakllari vujudga keltirildi, xususiylashtirish jarayoni boshlab yuborildi hamda iqtisodiyotni barqarorlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirildi. Natijada respublika iqtisodiyotida tub tarkibiy o'zgarishlar yuz berib, keyingi bosqich islohotlari uchun zarur iqtisodiy va ijtimoiy zamin yaratildi.

Ikkinchi bosqichda asosiy maqsad — investitsiya faoliyatini kuchaytirish, tarkibiy islohotlarni chuqurlashtirish hamda iqtisodiy o'sish orqali bozor munosabatlarini to'liq joriy etishdan iborat bo'ldi. I.A. Karimov bu davrda quyidagi ustuvor vazifalarni belgilagan: davlat mulkini to'liq xususiylashtirish, ishlab chiqarishdagi inqirozni bartaraf etish va makroiqtisodiy barqarorlikka erishish, milliy

¹ Karimov. Amalga oshirayotgan islohotlarimizni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyati qurish - yorug' kelajagimizning asosiy omilidir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 21-yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi m a'ruza. T.: "O'zbekiston", 2013. 4-bet.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF–4947-son Farmoni — "O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi

bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida". // *O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami*, 2017-y., 6-son, 70-modda.

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12-sentabrdagi PF–158-son Farmoni — "O'zbekiston–2030" strategiyasi to'g'risida". // *O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami*, 2023-y., 37-son.

valyutani mustahkamlash, iqtisodiyotda xomashyodan tayyor mahsulot ishlab chiqarishga o'tish. Shu bilan birga, aholining kam ta'minlangan qatlamlarini ijtimoiy himoyalash ishlari davom ettirildi. Karimov ta'kidlaganidek, islohotlarni chuqurlashtirish va iqtisodiy erkinlashtirish — nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy-siyosiy rivojlanishning ham asosiy omilidir.

Uchinchi bosqich – yangi islohotlar va modernizatsiya davri (2017–2025-yillar) 2017-yildan boshlab “2017–2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi” qabul qilinib, iqtisodiyotni yanada liberallashtirish, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash, soliq yukini kamaytirish va tashqi iqtisodiy faoliyatni erkinlashtirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar boshlandi.

2022-yilda qabul qilingan “**Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi – 2030**” hujjatida quyidagi ustuvor yo‘nalishlar belgilandi:

- iqtisodiyotning yuqori texnologiyalar asosida rivojlanishi;
- yashil iqtisodiyot tamoyillariga bosqichma-bosqich o‘tish;
- raqamli iqtisodiyot infratuzilmasini kengaytirish;
- aholining turmush darajasini oshirish va o‘rta sinfni kengaytirish.

Shuningdek, Prezidentning “**2023–2025-yillarga mo‘ljallangan Milliy iqtisodiy islohotlar dasturi**”, “**O‘zbekiston Respublikasining 2025-yilgacha bo‘lgan makroiqtisodiy siyosat konsepsiyasi**”, hamda “**2023–2030-yillarda xususiy sektorni rivojlantirish strategiyasi**” kabi hujjatlar mamlakatda iqtisodiy o‘shish sifatini yangi bosqichga olib chiqdi⁴.

O‘zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o‘tish tajribasi **revolyusion** yo‘ldan farqli ravishda, **evolyusion** tarzda, ya‘ni ijtimoiy barqarorlikni saqlagan holda amalga oshirilgan model sifatida e‘tirof etildi⁵. Bu modelning ustun jihatlari quyidagilardan iborat:

- ijtimoiy himoya tizimi zaif qatlamlarni himoya qildi;
- o‘tish davrida iqtisodiy inqirozga yo‘l qo‘yilmadi;
- islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirildi;
- milliy manfaatlar va xalq farovonligi ustuvor yo‘nalish bo‘ldi.

2017-yildan boshlab islohotlar **mazmun jihatidan yangi bosqichga** o‘tdi. Bu davrda davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini qisqartirish, erkin raqobat muhitini shakllantirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va investitsion jozibadorlikni oshirishga alohida e‘tibor qaratildi. Natijada, O‘zbekiston **Jahon banking “Doing Business” reytingida** 2016-yildagi 141-o‘rindan 2020-yilda 69-o‘ringa ko‘tarildi⁶.

Xulosa. O‘zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o‘tish tajribasi shuni ko‘rsatadiki, islohotlarni bosqichma-bosqich, ijtimoiy barqarorlikni saqlagan holda amalga oshirish iqtisodiy o‘shishning eng muhim omillaridan biridir. “O‘zbek modeli” tamoyillari asosida boshlangan islohotlar bugungi kunda “O‘zbekiston–2030” strategiyasi bilan uzviy bog‘liq holda davom etmoqda. Shunday qilib, mamlakatimizda tanlangan yo‘l – iqtisodiy islohotlarning uzluksizligi, ijtimoiy barqarorlik va inson manfaatlarini ustuvorligi tamoyillariga asoslangan bozor iqtisodiyoti modelining muvaffaqiyatli namunasi. Kelgusida O‘zbekiston bozor iqtisodiyoti tamoyillarini yanada chuqurlashtirish, yashil va raqamli iqtisodiyot asoslarini mustahkamlash orqali xalq farovonligini oshirishni maqsad qilmoqda.”

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 30-yanvardagi PQ–23-son qarori “2023–2025-yillarga mo‘ljallangan Milliy iqtisodiy islohotlar dasturi to‘g‘risida”; O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. – *Makroiqtisodiy siyosat konsepsiyasi – 2025*. Toshkent, 2023-y.

⁵ Karimov I.A. *O‘zbekiston buyuk kelajak sari*. – T.: O‘zbekiston, 1998. – 342 b

⁶ World Bank. *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*. – Washington, DC: World Bank Group, 2020.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Shodmonov Sh. *Iqtisodiyot nazariyasi (darslik)*. -T.: "LESSON PRESS" nashriyoti. 2021. 194-195 betlar.
2. *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 30-yanvardagi PQ-23-son qarori "2023-2025-yillarga mo'ljallangan Milliy iqtisodiy islohotlar dasturi to'g'risida"* O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. – Makroiqtisodiy siyosat konsepsiyasi – 2025. Toshkent, 2023-y.
3. Karimov I.A. O'zbekiston buyuk kelajak sari. – T.: O'zbekiston, 1998. – 342
4. **O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son Farmoni** — "O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida". // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-y., 6-son, 70-modda.
5. **O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12-sentabrdagi PF-158-son Farmoni** — "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risida". // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2023-y., 37-son.
6. Karimov. I.A *Amalga oshirayotgan islohotlarimizni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyati qurish - yorug' kelajagimizning asosiy omilidir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 21-yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi m a'ruza*. T.: "O'zbekiston", 2013. 4-bet.